

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ

Рохила Кузибоева Шеркуловна

Старший преподаватель Университета журналистики
и массовой коммуникации Узбекистана

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с методикой работы над лексическим материалом. Обучение правильному пониманию и употреблению слов, лексике.

Ключевые слова: лексика, словарный состав, язык, лексическое значение, учебный процесс, аспект, обучение.

Annotation. This article discusses issues related to the methodology of working on lexical material. Teaching the correct understanding and use of words and vocabulary.

Key words: vocabulary, language, lexical meaning, educational process, aspect, training.

Коммуникативность как основополагающая категория методики предполагает прежде всего практическую направленность целей обучения, выработку навыков живого владения языком. При этом подходе функционирующей единицей учебного процесса оказывается предложение (речевой образец), в котором язык как средство общения находит свое материальное выражение. Именно предложение объединяет в себе все аспекты языка – фонетику, грамматику, лексику и дает возможность вести занятия комплексно, без крена в сторону одного из этих аспектов. Однако преподаватель должен помнить и осознавать названные части языка, работа над которыми имеет свою специфику. В настоящем разделе мы остановимся на вопросах, связанных с методикой работы над лексическим материалом.

Обучение языку – это прежде всего обучение правильному пониманию и употреблению его слов, лексики. Что такое лексика? Это словарный состав языка. Все в языке начинается со слов и кончается словами, значит овладение словарным запасом языка является центральной проблемой обучения иностранному языку. Изучение лексики – это не просто заучивание новых слов. При этом надо осознать и усвоить связи между словами (грамматические, семантические и другие). Коммуникативность требует введения и закрепления нового слова в предложениях и ситуациях. Заучивание слов вне предложения

не дает никаких результатов. Лексическая работа связана с обучением грамматике. Слово – это основная единица языка, которая служит для выражения понятий. При коммуникации оно является ведущим компонентом речевого общения и функционирует в тесном взаимодействии с фонетикой и грамматикой. Знание даже большого количества лексических единиц в изолированном положении, т.е. вне предложения, не может обеспечить владения иноязычной речью. Поэтому успешная работа над лексикой может осуществляться только в тесной взаимосвязи с другими аспектами языка, особенно с грамматикой; лексика наполняет, иллюстрирует изучаемые грамматические явления. В зависимости от характера речевой деятельности различают активную и рецептивную лексику. Для выражения мыслей в устной и письменной речи пользуются лексикой, которая составляет активный словарь говорящего или пишущего, т.е. словарь для продуктивной речевой деятельности. Рецептивный словарь складывается из слов, которые необходимы для приема информации в устной или письменной форме, т.е. при слушании (аудировании) и чтении. В этом случае говорят о рецептивном владении материалом. Границы между этими двумя словарями учащегося подвижны и зависят от конкретных условий речевой деятельности. Кроме активного и пассивного словарей существует также потенциальный словарь, куда входят слова, о значении которых учащийся может догадываться самостоятельно. Это умение формируется на основе владения определенным минимумом активной и рецептивной лексики, а также на основе знания способов словообразования, понимания смысловой структуры слова. Существование потенциального словаря объясняется прежде всего тем, что в языке насчитывается сравнительно небольшое количество корневых слов по сравнению с теми словами, которые образованы от них. Например, стол – корневое слово, а производные от него – столик, столовая, настольный, застольный и др. Как правило, между корневым словом и производными от него словами существуют формальные, логические и смысловые связи. Поэтому при работе над лексикой одной из важных задач обучения является выработка у учащихся умения устанавливать эти связи, развивать их языковую подготовку и в конечном итоге «узнавать» новые слова. Изучая грамматическую конструкцию, в упражнениях мы включаем знакомую лексику и вводим новую. Что касается дозировки новых слов на одно занятие, то рекомендуется вводить от 7 до 20 единиц за урок в зависимости от трудности, предназначенности и этапов обучения. Вопрос о количестве новых слов,

которые отбираются на единицу учебного времени, относятся к числу важных методических проблем. Учитывая возможности кратковременной памяти человека, психологи, а вслед за ними и методисты, на начальном этапе обучения рекомендуют вводить новую лексику в небольших количествах – от 5 до 10 слов за урок. При этом имеется в виду, что на этом же уроке продолжается работа по активизации ранее введенного материала тоже в объеме от 5 до 10 слов. Это общие установочные параметры, которые под влиянием ряда факторов (условий обучения, степени трудности усвоения новых слов, способностей учащихся и др.) могут быть скорректированы преподавателем в условиях конкретного учебного процесса. Овладение новым словом всегда начинается с рецептивного действия (восприятия), проходит через репродуктивное (воспроизведение-повторение) и заканчивается продуктивным, т.е. самостоятельным творческим использованием его в речи. Поэтому в работе над каждой лексической единицей можно выделить несколько этапов. Первый этап – это, как говорят методисты, показ слова, т.е. ознакомление учащихся с фонетико-орфографическим образом слова. Лексическая единица представляется как в устной, так и в письменной форме. Иногда можно показать, как выглядит это слово в учебнике, т.е. в печатном виде. После этого следует второй этап – объяснение слова. Объяснению должны подлежать форма слова и его значение. Когда мы говорим о форме слова, то имеем в виду необходимость толкования слова с точки зрения его фонетических (например, непроизносимые звуки) и грамматических характеристик (например, род, число, окончание, суффиксы, особенности склонения – для существительных; вид, время, спряжение, управление – для глагола и т.п.). Как вводить и объяснять новые слова? Когда речь идет об объяснении значения слов, методисты используют термин семантизация. Это очень важный момент в работе преподавателя, так как требует от него умения в конкретной учебной ситуации правильно выбрать наиболее рациональный способ такого объяснения. Можно назвать несколько основных способов семантизации лексических единиц.

1. Использование наглядности. Существуют три вида наглядности: предметная – демонстрация предмета и название его; изобразительная – предъявление рисунка, схемы и т.п.; моторная – демонстрация действий и название их. Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности семантизируются слова, обозначающие: конкретные предметы,

пространственные понятия, геометрические формы. Наглядность очень нужна на начальном этапе. Эти средства называются неязыковой наглядностью.

2. Использование синонимов – наиболее распространенный прием учебной семантизации новых слов: печальный = грустный, огромный = очень большой.

3. Использование антонимов – это очень эффективный метод ввода новых слов: мне грустно \neq мне весело, в классе тепло, а на улице холодно.

4. С помощью словообразовательного состава: а) стол – столик, мяч – мячик, стул – стульчик; б) книга – книжный, класс – классный.

5. Использование сильного семантизирующего контекста – это предъявление нового слова в таком контексте, который позволяет учащимся самим догадаться о том, что оно значит: Это газета. Дайте, пожалуйста, газету. Передайте газету вашему соседу.

6. Использование перевода – т.е. с помощью словаря узнавать значение нового слова. Этим методом при коммуникативных целях пользоваться надо как можно реже. В связи с тем, что слово живет только в окружении других слов в речи, очень важно на стадии объяснения показать возможность слова сочетаться с другими словами. Например, чтобы показать различные связи двух близких по значению глаголов «встретить» и «встретиться» хорошо продемонстрировать их в системе соответствующих вопросов, а затем и во фразах (встретить – кого? где? когда?; встретиться – с кем? с чем? зачем? где? когда?). Основным источником пополнения словарного запаса учащихся обычно является учебный текст. В зависимости от назначения текста и характера новых слов, степени трудности их усвоения выбирается тот или иной прием введения лексических единиц и время их введения относительно момента первичного знакомства с текстом. Рассмотрим основные способы предъявления учебного текста. Можно прочитать новый текст без объяснения незнакомых слов до чтения и по ходу чтения. Так поступают при целевой установке на выработку у учащихся способности понимания нового текста при наличии в нем незнакомых слов. Можно читать текст и объяснять незнакомые слова по ходу чтения. В этом случае из контекста легче вывести значение нового слова, и учащиеся быстрее его поймут и усвоят. Незнакомые слова объясняются до чтения нового текста, и это снимает трудности в его понимании. В тех случаях, когда целесообразно использовать все перечисленные выше приемы введения новой лексики, может быть применен комбинированный вариант предъявления текста. Так как учебные тексты разнообразны по форме, структуре, количеству новых языковых единиц и,

самое главное, по целевым установкам, т.е. по характеру тех учебных задач, для решения которых составлен и предъявляется новый текст, то и способ введения новой лексики избирается каждый раз с учетом этих целей и задач. Приемы, облегчающие запоминание лексики:

1. Запоминание слова с помощью многократного повторения.

2. Многие слова запоминаются очень трудно, даже повторяемость не помогает. Наиболее прочно запоминается, если слово вводится в момент острой потребности в нем. Создавая ситуации потребности в слове, преподаватель мгновенно вводит его в память учащихся. Необходимо, чтобы потребность возникла естественным образом.

3. Хороший результат дает введение новых слов в эмоционально окрашенной ситуации.

4. Наличие познавательного интереса к вводимому материалу. Известно, чем выше мотивация, тем лучше результат обучения, и наоборот. Закрепление нового лексического материала и контроль усвоения Этот этап работы осуществляется в системе упражнений и в ходе комплексного обучения всем видам речевой деятельности. Цель упражнений – формировать умение и навыки использования введенного лексического материала (путем действий и операций с ним, что и обеспечивает его окончательное усвоение и запоминание). Рассматривая проблему усвоения новой лексики, перед нами сразу же встает два вопроса: соотношение во времени процесса введения слов и упражнений и форма первого блока упражнений. Рекомендуется первые упражнения выполнять сразу же после введения новой лексики и в устной форме, так как необходимо формировать слухо-моторные образы новых слов и конструкций, независимо от того, предназначаются ли они для продуктивного или рецептивного владения. Упомянутые слуховые и моторные (артикуляция) образы необходимо, не откладывая, дополнить зрительными и моторными (письмо). Поэтому в качестве домашнего задания нужно дать как устные, так и письменные упражнения. Подготовительные упражнения продуктивного типа:

- 1) заполнение пропусков в минимальном контексте;
- 2) дополнение предложения по смыслу;
- 3) вопросно-ответные предложения;
- 4) упражнения на сочетаемость слов (например, из двух колонок слов составить все возможные сочетания или самостоятельно подобрать слова, сочетающиеся с заданным списком);
- 5) упражнения на синонимию;

б) упражнения на группировку слов по тематическому или ситуативному признаку, которые очень живо выполняются в форме игровых заданий.

Форма игры-соревнования дает еще две возможности: задать темы, ограничив время, и организовать самостоятельное повторение, предупредив об игре заранее. Подготовительные упражнения рецептивного типа похожи на вышеперечисленные, однако отличаются от первых характером выполнения. Их цель – научить опознавать и понимать слово в разных контекстах, и поэтому при заполнении пропусков учащийся будет пользоваться списком слов или текстом, при ответе на вопрос – находить ответ среди данных, при выполнении упражнений на группировку слов ориентироваться на формальные признаки (корень, префикс, суффикс). Важны и упражнения на языковую догадку. Здесь нет четкой границы между подготовительными и речевыми упражнениями. Это объясняется тем, что упражнением на рецепцию будет чтение и понимание текста, и поэтому любое упражнение, основанное на группе предложений или микротексте, обязательно речевое. Речевые упражнения продуктивного типа. Цель – подготовить учащихся к монологической или диалогической речи, чем и определяется их коммуникативный характер, т.е. максимальное приближение к условиям реального общения. Иными словами, выбор лексических средств должен диктоваться не учителем или заданием, а лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Хотя упражнения – основное средство усвоения лексического материала, не следует преуменьшать и роль заучивания слов в ходе выполнения домашних заданий, не говоря уже о работе со словарем. Мы не будем особо останавливаться на вопросе повторяемости, так как она обеспечивается учебником. Напомним лишь, что цель повторения – не закрепление слова в памяти, а поддержание и совершенствование умений и навыков пользоваться словом для продукции или рецепции речи. Закрепление новой лексики не будет эффективным без надежной и достаточной системы контроля и работы над ошибками. Особо важен текущий контроль письменных работ учащихся и коррекция ошибок.

Например: проверяя письменные работы, преподаватель не исправляет ошибки, а только подчеркивает их и ставит на поля условные обозначения. Одновременно выписывает ошибки в тетрадь-картотеку, указывая их повторяемость. По окончании проверки у преподавателя будет список всех ошибок с указанием на индивидуальные и общие. Проанализировав ошибки, надо отобрать общие и непосильные для самостоятельного исправления и проводить над ним работу в аудиторное время. Исправлением оставшихся

ошибок занимается сам учащийся, что заставит его относиться к ним более внимательно, приучает к самостоятельной работе и отчасти самоконтролю. Целесообразнее делать исправления в тексте работы (без ее переписывания), что экономит время учащегося и облегчает повторную проверку. Приемы контроля дают преподавателю достоверную информацию о положении дел в группе, о динамике исчезновения ошибок, а также постоянно накапливающийся материал для текущего и поэтапного контроля. Все это дает возможность для индивидуализации обучения и постоянно формирует навык самостоятельной работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Митрофанова, О.Д. Структура научного текста и обучение монологической речи / О.Д. Митрофанова. – М., 2001.
2. Обучение иностранному языку студентов: сб. научных трудов. – Воронеж, 2003.
3. Организация самостоятельной работы студентов: материалы научно-методической конференции. – Красноярск, 2004.
4. Смирнова, В.Л. Методические основы учебного пособия по РКИ в плане организации текстового материала. Формирование коммуникативной компетенции иностранных учащихся на разных уровнях обучения / В.Л. Смирнова. – Казань, 2000.
5. Тарнашин, Н.В. Обучение иностранных студентов нефилологов устному рассуждению / Н.В. Тарнашин. – СПб., 2005.
6. Теория и практика обучения русскому языку. Международное образование и сотрудничество: сборник научных трудов / под ред. проф. М.П. Чесноковой. – М.: МАДИ (ГТУ), 2005.